

Ірина ЛИТВИН

*доцент програм з музики,
Автономного університету Букараманга,
м. Букараманга, Колумбія*

Катерина ЮР'ЄВА

*доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри музичного мистецтва,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна*

Лариса БЕЗЕМЧУК

*кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри музичного мистецтва,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна*

ЧЖАО Бейбей, У Юе

*здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна*

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ІНТЕГРАЦІЇ МИСТЕЦТВА: ОГЛЯД ДОСВІДУ УКРАЇНИ, КОЛУМБІЇ, КИТАЮ

Анотація. Національні системи освіти України, Колумбії та Китайської Народної Республіки мають свої унікальні підходи до освітньої інтеграції мистецтва. В Україні акцент переважає інтеграція всередині мистецької галузі, і лише останнім часом розглядаються можливості переходу до моделі STEAM. У Колумбії розширення інтеграції на базі STEM-освіти пов'язують з варіантами додавання мистецтва (Art – STEAM), гуманітарних наук (STEM + H), або сільського господарства (STEM + Ag). У КНР в центрі інтеграції стоїть саме мистецтво: 1) інтеграція мистецьких курсів; 2) інтеграція мистецтва з іншими навчальними дисциплінами; 3) інтеграція мистецької діяльності в класі, позакласній і позашкільній мистецько-соціальної активності на рівні місцевої громади.

Усі автори вже не один рік досліджують проблеми інтеграції в освіті різних країн, зокрема інтеграції мистецтва. Це й стало поштовхом до створення інтернаціонального дослідницького колективу.

Ключові слова: освітня інтеграція, мистецтво, STEM, STEAM, модель, система освіти, Україна, Колумбія, КНР.

Abstract. National education systems in Ukraine, Colombia, and the People's Republic of China have their unique approaches to the educational integration of the arts. In Ukraine, the emphasis predominantly lies within the integration of the arts sector, with recent considerations for transitioning to a STEAM model. In Colombia, the expansion of integration based on STEM education is associated with options such as adding the arts (Art – STEAM), humanities (STEM + H), or agriculture (STEM + Ag). In the PRC, the focus of integration is specifically on the arts: 1) integration of arts courses; 2) integration of arts with other academic disciplines; 3)

integration of artistic activities in the classroom, extracurricular, and out-of-school artistic and social activities at the local community level.

The authors have been researching the issues of educational integration in various countries for many years, particularly the integration of the arts. This has prompted the creation of an international research team.

Keywords: educational integration, arts, STEM, STEAM, model, education system, Ukraine, Colombia, PRC.

Постановка проблеми та її актуальність. Організація Об'єднаних Націй у 2015 році прийняла програмний документ «Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку на період до 2030 року» (United Nations, 2015), яким визначила 17 цілей сталого розвитку. Нашу увагу привертає ціль 4: «Забезпечення всеосяжної [у деяких перекладах – інклюзивної І. Л., К. Ю., Л. Б., Ч. Б., У. Ю.] та справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання протягом усього життя для всіх» (United Nations, 2015).

Як виявилось, забезпечення сталого розвитку неможливе без докорінних трансформацій усього способу життя сучасного людства: нових способів мислення і дій, нових підходів до розв'язання проблем і врахування глобального виміру. Свідченням тому стала оприлюднена навесні 2018 року доповідь Римського клубу з провокативною назвою «Come on! Capitalism, short-termism, population, and the destruction of the planet» (von Weizsäcker & Wijkman, 2018). Доповідь шокувала громадськість заявою про наявність кричущих небезпек, що ставлять під загрозу саме існування сучасного світу. Втім, автори не тільки констатували наявність загроз, але й накреслили шляхи порятунку. На думку української дослідниці Л. Горбунової, вихід із системної кризи вбачається у «фундаментальній трансформації мислення, результатом якої має стати цілісний світогляд, цілісне бачення складності світу на основі системного підходу» (Gorbunova, 2019, с. 60). Зазначимо, що *Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року* теж однозначно стверджує, що «випускник нової української школи – це цілісна всебічно розвинена особистість» (Про схвалення Концепції, 2018).

Отже, усвідомлення хиб у розвитку людської цивілізації в цілому поставило на порядок денний кардинальні зміни в освітній методології, теорії і практиці, а також зміщення акцентів з формування суто раціонального світобачення на розвиток у молодих поколіннях цілісного світосприйняття (UNESCO Office Bangkok and Regional Bureau for Education in Asia and the Pacific, 2002), зокрема засобами мистецтва.

Метою статті є короткий огляд основних підходів до освітньої інтеграції із залученням мистецтва, які сформувалися останніми роками в Україні, Колумбії та Китайській Народній Республіці.

Виклад основного матеріалу. Інтеграційні процеси в українській освіті розпочалися з міжпредметних зв'язків як внутрішньогалузевої інтеграції. Наприклад, у галузі природничих наук: математика + фізика, математика + інформатика, фізика + астрономія, біологія + хімія тощо, у мистецькій галузі: музика + образотворче мистецтво, література + образотворче мистецтво, література + музика та ін. Наступним кроком стало розроблення і поширення інтегрованих навчальних дисциплін, таких, наприклад, як інтегрований курс «Мистецтво».

Натхненницею й активним провайдером інтеграції у шкільній мистецькій освіті України є Л. Масол, яка по суті очолила цей рух (Масол, 2019; Masol, 2020). Утім, зрозуміло, що проблематика досліджень освітньої інтеграції далеко не обмежується

мистецькою галуззю. Чжао Бейбей здійснив достатньо вдалу спробу окреслити найактуальніші напрями інтеграції в освіті України: «практико орієнтовані напрацювання щодо інтеграції до освітнього процесу НУШ ідей сталого розвитку в цілому (Байдаченко, 2021), інтеграції у шкільній природничій освіті (Засекіна, 2020), підготовки майбутніх учителів до інтегрованого навчання учнів (Поберецька, 2021), формування в учнів цілісної картини світу засобами інтегрованого навчання (Попова, 2021а), використання інноваційних засобів навчання на основі міждисциплінарної інтеграції (Попова, 2021b), внутрішньопредметної інтеграції на уроках мовознавчого циклу (Ціко, 2021), формування математичної компетентності на уроках літератури (Щербатюк, 2021) тощо» (Чжао Бейбей, 2023, с. 70).

Стрімко розвивається в Україні STEM-освіта (Вакарін, 2021; Старенький, 2019), чого поки не можемо сказати про напрям STEAM, що має органічно інтегрувати до структури STEM компонент А – ART.

Українські дослідники на компаративних засадах активно вивчають досвід мистецької інтеграції в зарубіжних країнах. Л. Масол (2019, с. 8) зазначає, що, наприклад, у шестирічній початковій школі Бельгії вже широко запроваджено інтегроване навчання мистецтв, у якому об'єднано монопредметні блоки музики, танцю, малювання і драми. Польське шкільництво не тільки сполучає музику та образотворче мистецтво в єдиному інтегрованому курсі, але й встановлює широкі міжгалузеві зв'язки мистецтва з рідною мовою, природознавством і навіть фізичною культурою. У школах Сполучених Штатів Америки пішли шляхом заміни ізольованих мистецьких курсів інтегрованою «естетичною парасолькою» (Чжао Бейбей, 2023, с. 70).

К. Юр'єва зі співавторами, аналізуючи нормативні документи, що регламентують функціонування освітньої галузі в КНР, виокремлюють широкомасштабну інтеграцію як сучасну тенденцію розвитку китайської мистецької освіти (Го Іцзян, Чжан Хао, Чжао Бейбей, Юр'єва, 2020; Юр'єва, 2021).

Колумбійські дослідники W. Krüger і A. Chiappe (2021) характеризують розвиток навичок XXI століття як одну з ключових цілей, яких мають досягти системи освіти в усьому світі, аби громадяни в цілому могли адекватно адаптуватися до ринку праці та загалом до суспільства майбутнього. Важливим напрямом у досягненні цієї мети дослідники вважають навчальне середовище STEAM, яке дозволяє використовувати дослідницькі стратегії, залучати досвід співпраці здобувачів освіти та ширший соціальний контекст і ресурси місцевої громади, запроваджувати формувальне оцінювання, гейміфікацію тощо. Однією з характеристик освітніх середовищ STEAM W. Krüger і A. Chiappe називають акцент на міждисциплінарному та навіть трансдисциплінарному підході до навчання, що досягається саме долученням до утвореного природничими й точними науками базису STEM компоненту Art. Така перспектива, додана до підходів проблемно-орієнтованого та проектно-орієнтованого навчання, які характеризують освіту STEAM, визнається пов'язаною з самою природою навичок XXI століття.

У заочну дискусію з W. Krüger і A. Chiappe вступають їхні співвітчизники A. Marín-Ríos, J. Cano-Villa й A. Mazo-Castañeda (2023), які дійшли висновку про перевагу використання аббревіатури STEM, оскільки у STEAM міждисциплінарність із залученням гуманітарної складової Art здебільшого лише декларується як бажаний рівень інтеграції,

тоді як для її досягнення все ще бракує розуміння справжніх взаємозв'язків між дисциплінами. A. Marín-Ríos, J. Cano-Villa й A. Mazo-Castañeda з жалем констатують, що STEM-освіта є сферою, в якій сходяться професіонали з різних галузей (освіти, інженерії, дизайну та адміністрування), які пропонують перспективи, що можуть підживити навчальний досвід у шкільному класі чи університетській аудиторії, однак співпраця між викладачами і дизайнерами та інженерами – це все ще не зовсім тенденція, а скоріше епізодичні експерименти.

Паралельним курсом рухаються С. Ramos-Lizcano, I.-C. Ángel-Urbe, G. López-Molina та Y.-M. Cano-Ruiz (2022), які прагнуть визначити центральні елементи в розвитку освітнього досвіду STEM (наука, технологія, інженерія та математика) у різних значеннях, таких як STEM + А або STEAM, для їх інтеграції з мистецтвом; STEM + Н, для гуманітарних наук; або STEM + сільське господарство, серед інших. Результати їхніх пошуків дійсно зможуть у перспективі заповнити ті лакуни в розумінні глибинних зв'язків між елементами STEM/STEAM, включно з мистецтвом, що не дозволяють сьогодні розкрити й повною мірою використати потенціал інтеграції освіти в галузі природничих, точних, соціальних наук і мистецтва.

К. Юр'єва (2021) і Чжао Бейбей (2023) доходять висновку, що нині в Китайській Народній Республіці міждисциплінарність і комплексність виступають важливими тенденціями розвитку національної освіти. Підтвердження цій думці знаходимо у «Стандартах навчальних програм з мистецтва» (далі – Стандарти), затверджених Міністерством освіти КНР у 2022 р. (Zhōngguó jiàoyù bù [Chinese Ministry of Education], 2022).

Заслуговують на увагу акценти в цілях вивчення мистецьких дисциплін у сучасних китайських школах, розставлені останньою версією Стандартів. Зокрема, упорядники вважають, що опанування мистецьких дисциплін допоможе учням досягти, з-поміж іншого, таких навчальних результатів: «здатність використовувати медіа, технології та унікальну художню мову для вираження та спілкування, виявляти багату уяву, образне мислення для створення творів мистецтва – здатність до художнього вираження»; «розвинене інноваційне мислення, активна участь у мистецькій діяльності, як-от творчість, перформанс, демонстрація, виробництво тощо, виявлення та вирішення проблем, здатність до творчої практики»; розуміння історії та культурних традицій різних регіонів, націй і країн, розуміння зв'язку між культурою та побудовою міжнародної спільноти зі спільним майбутнім для людства, а також повага, розуміння та толерантність до культурного різноманіття» (Zhōngguó jiàoyù bù [Chinese Ministry of Education], 2022). У наведених цілях вивчення мистецьких дисциплін бачимо певну подібність із компонентами STEM, але зі зміщенням центру ваги саме на роль мистецтва. У цьому контексті варто звернути увагу на статтю Tuan Shih-Chen і Kuo Ching-Chih (2023), в якій автори свідчать, що STEM-освіта не набуло досі широкої популярності в Китаї, і наразі випробовується у роботі з обдарованими учнями.

Разом із тим, К. Юр'єва (2021) і Чжао Бейбей (2023) доходять висновку про інші підходи до інтеграції мистецтва в сучасній китайській школі: 1) інтеграція мистецьких курсів; 2) інтеграція мистецтва з іншими навчальними дисциплінами; 3) інтеграція мистецької діяльності в стінах закладу освіти (на уроці та і позаурочній діяльності), а також у позашкільній мистецько-соціальній активності на рівні місцевої громади. При цьому мистецтво і мистецька діяльність виступають як надзвичайно потужні інструменти

формування комплексу актуальних в сучасному суспільстві якостей, властивостей, здатностей особистості.

Висновки. Системи освіти України, Колумбії та Китайської Народної Республіки активно використовують мистецтво в інтегрованому навчанні. Утім, національні системи освіти кожної країни мають свої унікальні підходи до такої інтеграції. В Україні традиційно акцент робиться на інтеграції всередині мистецької галузі, хоча останнім часом, на тлі активного розвитку STEM-освіти, з'являються дослідження можливостей переходу до моделі STEAM. У Колумбії STEM-освіта вже посіла належне їй місце, і наразі науково-методичні пошуки розгортаються у площині пошуків додавання нових складників для інтеграції. Показово, що розширення інтеграції пов'язують не виключно з мистецтвом (Art), а розглядають і варіанти, наприклад, STEM + H – гуманітарні науки, або STEM + Ag – сільське господарство. Китайська Народна Республіка розробила власний підхід до інтеграції, де центральну роль відіграє саме мистецтво: 1) інтеграція мистецьких курсів; 2) інтеграція мистецтва з іншими навчальними дисциплінами; 3) інтеграція мистецької діяльності в стінах закладу освіти (на уроці та в позаурочній діяльності), а також у позашкільній мистецько-соціальній активності на рівні місцевої громади.

Перспективи подальших досліджень пов'язуємо з подальшим вивченням специфіки інтеграції мистецтва в національних системах освіти різних країн.

Список використаних джерел

- Байдаченко, Т. (2021). 1.3. Інтеграція ідей сталого розвитку в освітній процес НУШ. У І. Ціко (Ред.), *Методичний путівник Нової української школи: Мовно-літературна освітня галузь* (с. 28–35). Краматорськ: Донецький облППО, Відділ інформаційно-видавничої діяльності. https://znayshov.com/News/Details/metodychni_putivnyky_nush
- Вакарін, С. (2021). *Коротка історія STEM/STEAM/STREAM освіти*. Нова українська школа. <https://nuschool.eu/lessons/elementary/stream/3.html>
- Го, Іцзян, Чжан, Хао, Чжао, Бейбей & Юр'єва, К. (2020). Нормативна база сучасного естетичного виховання в Китаї. *Засоби навчальної та науково-дослідної роботи*, (55), 102–137. <https://doi.org/10.34142/2312-1548.2020.55.08>
- Засєкіна, Т. М. (2020). *Інтеграція в шкільній природничій освіті: Теорія і практика*. Київ: Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/729967/3/monografiya_integrachia.pdf
- Масол, Л. М. (2019). *Нова українська школа: Методика навчання інтегрованого курсу "Мистецтво" у 1-2 класах на засадах компетентнісного підходу*. Київ: Генеза. URL: https://www.geneza.ua/sites/default/files/product-images/Metodyky/Masol_Mystetstvo_Metodyka.pdf
- Поберецька, В. В. (2021). *Підготовка майбутніх учителів початкових класів у педагогічних коледжах до інтегрованого навчання учнів* (Дис. д-ра філософії в галузі педагогіки, Інститут вищої освіти НАПН України). https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Poberetska_V_2022_disertac.pdf
- Попова, Т. (2021а). 2.1. Інтегроване навчання школярів як засіб формування цілісної наукової картини світу. У І. Ціко (Ред.), *Методичний путівник Нової української школи: Мовно-літературна освітня галузь* (с. 121–128). Краматорськ: Донецький облППО, Відділ інформаційно-видавничої діяльності. https://znayshov.com/News/Details/metodychni_putivnyky_nush
- Попова, Т. (2021б). 3.4. Використання кроссенсів на уроках української мови та літератури. У І. Ціко (Ред.), *Методичний путівник Нової української школи: Мовно-літературна освітня галузь* (с. 176–187). Краматорськ: Донецький облППО, Відділ інформаційно-видавничої діяльності. https://znayshov.com/News/Details/metodychni_putivnyky_nush
- Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року, Розпорядження Кабінету Міністрів України № 988-р (2018) (Україна). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-p#Text>

- Старенький, І. (2019, 26 березня). *Що таке STEAM-освіта і чому вона така популярна*. Українська правда. Життя. <https://life.pravda.com.ua/columns/2019/03/26/236224/>
- Ціко, І. (2021). 2.2. Внутрішньопредметна інтеграція на уроках мов і літератур Нової української школи. У І. Ціко (Ред.), *Методичний путівник Нової української школи: Мовно-літературна освітня галузь* (с. 129–135). Краматорськ: Донецький облППО, Відділ інформаційно-видавничої діяльності. https://znayshov.com/News/Details/metodychni_putivnyky_nush
- Чжао, Бейбей. (2023). Образотворче мистецтво в китайській школі: контекст інтеграції. *South Ukrainian Art Studios*, (2), 69–74. <https://doi.org/10.24195/artstudies.2023-2.12>
- Щербатюк, В. (2021). 3.3. Методичні прийоми щодо формування математичної компетентності на уроках літератури. У І. Ціко (Ред.), *Методичний путівник Нової української школи: Мовно-літературна освітня галузь* (с. 172–175). Краматорськ: Донецький облППО, Відділ інформаційно-видавничої діяльності. https://znayshov.com/News/Details/metodychni_putivnyky_nush
- Юр'єва, К. А. (2021). Сучасні тенденції розвитку мистецької освіти в Китаї. *Засоби навчальної та науково-дослідної роботи*, (56), 126–166. <https://doi.org/10.34142/2312-1548.2021.56.08>
- Gorbunova, L. (2019). Education for Sustainable Development: Towards a Concept and Methodology. *Filosofiya osvity. Philosophy of Education*, 24(1), 52–78. <https://doi.org/10.31874/2309-1606-2019-24-1-52-78>
- Krüger, W., & Chiappe, A. (2021). Habilidades del siglo XXI y entornos de aprendizaje STEAM: Una revisión. *Revista de Educación a Distancia (RED)*, 21(68). <https://doi.org/10.6018/red.470461>
- Marín-Ríos, A., Cano-Villa, J., & Mazo-Castañeda, A. (2023). Apropiación de la educación STEM/STEAM en Colombia: Una revisión a la producción de trabajos de grado. *Revista Científica*, 47(2), 55–70. <https://doi.org/10.14483/23448350.20473>
- Masol, L. (2020). Integration? Integration. integration... integration! (polycentric integration of the content of general art education). *Art and Education*, (1(95)), 20–27. <https://doi.org/10.32405/2308-8885-2020-1-20-27>
- Ramos-Lizcano, C., Ángel-Uribe, I.-C., López-Molina, G., & Cano-Ruiz, Y.-M. (2022). Elementos centrales de experiencias educativas con enfoque STEM. *Revista Científica*, 45(3), 345–357. <https://doi.org/10.14483/23448350.19298>
- Tuan, Shih-Chen, & Kuo, Ching-Chih. (2023). “The Chant of Joy Dadaocheng”: A STEAM Program for Art Talented Students. *Gifted Education International*, 39(2), 85–103. <https://doi.org/10.1177/02614294231164826>
- UNESCO Office Bangkok and Regional Bureau for Education in Asia and the Pacific. (2002). *Learning to be: A holistic and integrated approach to values education for human development; core values and the valuing process for developing innovative practices for values education toward international understanding and a culture of peace*. Bangkok: UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000127914>
- United Nations. (2015, October 21). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development | department of economic and social affairs. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- von Weizsäcker, E. U., & Wijkman, A. (2018). *Come on! Capitalism, short-termism, population and the destruction of the planet*. Springer New York. <https://doi.org/10.1007/978-1-4939-7419-1>
- Zhōngguó jiàoyù bù [Chinese Ministry of Education]. (2022). *Yìshù kèchéng biāozhǔn: Yìwù jiàoyù [Art curriculum standards: Compulsory education]*. Beijing: Normal University Press.